

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 305 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалитетические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyrovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion usullarni amalga oshirish	257
A.T.Tangriyev	
O'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari.....	262
Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna	
O'smirlardagi nevroz holatlarini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari.....	268
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Psixik rivojlanish kechikishining turlari va uning kognitiv funksiyalariga ta'siri	272
Karimova Nozima Sobir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini ni rivojlantirish imkoniyatlari.....	276
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi	
Talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda tinglash madaniyatining o'rni.....	285
Homiyatova Mavluda Amon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarida kreativlikni shakllantirishning psixologik mexanizmlari	290
Xolturayev Asqarjon Panjiyevich	
O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi: madaniy-tarixiy, ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlari.....	295
Yuldasheva Feruza Imomali qizi, Nurmamatova Sevara Sobir qizi	
Duduqlanish nutq nuqsoniga ega bo'lgan o'quvchilar ota-onalarini mutaxassislar bilan hamkorlik ishlarini shakllantirish yo'llari	299
Y.M. Abdullayeva	

DUDUQLANISH NUTQ NUQSONIGA EGA BO'LGAN O'QUVCHILAR OTA-ONALARINI MUTAXASSISLAR BILAN HAMKORLIK ISHLARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI

Y.M. Abdullayeva

Navoiy davlat universiteti
San'atshunoslik fakulteti

Pedagogika-psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda ko'payib borayotgan nutq nuqsoni – duduqlanish, uning kelib chiqish sabablari va tuzatish ishlari haqida, shuningdek, mutaxassislarning ota-onalar bilan hamkorlikni shakllantirish yo'llari xususida ma'lumot berilgan. Duduqlanuvchi bolalarning oila muhitida o'zini erkin his etishi uchun ota-onalarga tavsiyalar va fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: duduqlanish, motor, didaktik, logopedik ish, klonik, tonik, nevrotik, nevrozga o'xshash, qo'rquv, xavotir, depressiya, korreksiya, tuzatish.

Abstract: This article describes stuttering, a speech disorder that is increasing nowadays, its causes and corrections, and ways of cooperation between parents and specialists. Recommendations and ideas are given to parents so that stuttering children can feel free in the family environment.

Key words: stuttering, motor, didactic, logopedic work, clonic, tonic, neurotic, similar to neurosis, fear, anxiety, depression, correction, correction.

Аннотация: В данной статье описывается заикание – растущее в настоящее время речевое расстройство, его причины и коррекция, а также пути сотрудничества родителей и специалистов. Родителям даются рекомендации и идеи, чтобы заикающиеся дети могли чувствовать себя свободно в семейной среде.

Ключевые слова: заикание, двигательное, дидактическая, логопедическая работа, клоническое, тоническое, невротическое, сходное с неврозом, страх, тревога, депрессия, коррекция, коррекция.

KIRISH

Har qanday jamiyat taraqqiyotida oilalar va oilalar mustahkamligining o'rni beqiyosdir. Bolalik inson hayotidagi go'zal va baxtli davrdir, uni turlicha so'zlar bilan ta'riflash mumkin: baxtli, beg'am, beg'ubor va h.k., lekin ba'zi bolalar uchun u og'ir. Avvalo ular aybdor bo'lmagan sabablarga ko'ra jismoniy va aqliy kamchiliklar, nuqsonlar rivojlanmaslik natijasidir. Bu vaziyat ota-onalarning ruhiy holatiga juda kuchli ta'sir qiladi. To'qqiz oy bag'rida ulg'aygan farzand nuqson bilan tug'ilishi yoki keyinchalik hayoti davomida biron kasallikka chalinishi uning eng yaqin insonlari ota-onasini tushkunlikka tushirib qo'yadi. Ba'zi hollarda oilaviy baxtsizlikka ham sababchi bo'lib qoladi. Nutq nuqsonlari orasida tug'ilganida bilinmaydigan keyinchalik hayoti davomida qo'rqish yoki kuchli hayajonlanish ayrim boshqa sabablar bilan yuzaga keluvchi duduqlanish bola hayotida rivojlanishidan orqaga qolishga sabab bo'lib qoladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda nutq nuqsonlarini, jumladan duduqlanishni o'rganishda ilg'or ishlar olib borayotgan olimlar asosan logopediya, defektologiya va ijtimoiy pedagogika sohalarida faoliyat yuritmoqda. Mahalliy manbalarda duduqlanishning kelib chiqish sabablari, uning psixologik, fiziologik va ijtimoiy omillari xususida aniq ma'lumotlar beriladi. Jumladan, defektologiya sohasida faoliyat olib boruvchi mutaxassislar, nutq terapiyasi bo'yicha

o'qituvchilar hamda mahalla-nazorat tizimida ishlayotgan ijtimoiy pedagoglar duduqlanishni bolaning shaxsiy rivojlanishiga, uning o'qish-tarbiya jarayonidagi erkinligiga ta'sir ko'rsatadigan omil sifatida ko'rib chiqadilar.

Mamlakatimizda nutq nuqsonlari bo'yicha alohida markazlar, maxsus maktabgacha ta'lim muassasalari va ixtisoslashgan logopedik xonalar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ushbu markazlar faoliyatida ijtimoiy pedagoglar, psixologlar va logopedlar birgalikda ishlashadi. Adabiy manbalarda (masalan, mahalliy defektologik nashrlarda) ota-onalar va mutaxassislar o'rtasidagi hamkorlikning qanday yo'lga qo'yilishi, bolaga uy muhitida qanday psixologik yordam ko'rsatish, oilada qo'llab-quvvatlovchi va erkin muloqot muhiti yaratish masalalari atroflicha yoritilgan. Shu o'rinda M.Xakimova kabi mahalliy mutaxassislar asarlarida ijtimoiy pedagogikaning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganilib, ularda ota-ona hamkorligining ahamiyati alohida ta'kidlanadi.

Xorijda duduqlanish bo'yicha tadqiqotlar logopediya va nutq patologiyasi sohasidagi yetakchi olimlar tomonidan keng qamrovda olib boriladi. Masalan, amerikalik logoped olimlar Berri Guitar (Barry Guitar) va Ehud Yairi duduqlanishning kelib chiqish omillari, uning nevrologik hamda psixologik asoslari haqida ilmiy tadqiqotlar olib borganlar. Ular o'z ishlarida duduqlanuvchi bolalar bilan ishlashda oila muhiti, ota-onalarning sabr-qanoatli, mehribon va tushunishli bo'lishi muhimligini, bola nutqining yaxshilanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini qayd etishadi.

Shuningdek, Yevropa va Rossiya olimlari (L.I. Beljakova, E.F. Rau kabi mutaxassislar) o'z tadqiqotlarida duduqlanishning fiziologik-me'yoriy asoslarini, psixologik xususiyatlarini, logopedik mashg'ulotlar yordamida nutqni korreksiyalash yo'llarini tavsiya etadilar. Ular ham o'qituvchi-logoped, psixolog va ota-onalar o'rtasidagi uzluksiz va izchil hamkorlikni muvaffaqiyatli korreksion ishlar kaliti sifatida ko'rsatishadi.

Bundan tashqari, Xalqaro nutq-xulq atvori bo'yicha jamiyatlar (masalan, Stuttering Foundation kabi tashkilotlar) tomonidan chop etilayotgan qo'llanmalar va ilmiy maqolalarda duduqlanishni erta bosqichlarda aniqlash, uy sharoitida to'g'ri muhit yaratish, o'z vaqtida mutaxassisga murojaat qilishning ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Ushbu manbalarda ota-onalar uchun maxsus metodik tavsiyalar, interfaol mashqlar hamda logopedik yondashuvlar haqida ma'lumotlar keltiriladi.

Mahalliy adabiyotlar asosan ijtimoiy pedagogika va defektologiyaga yo'naltirilgan bo'lib, duduqlanishni ijtimoiy-huquqiy, ma'naviy-psixologik kontekstda yoritadi va ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlashga urg'u beradi. Xorijiy adabiyotlar esa duduqlanishning nazariy asoslari, klinik ko'rsatkichlari, logopedik-korreksion mashg'ulotlar hamda ota-onalar bilan amaliy hamkorlik strategiyalarini boy tajriba va ilmiy asoslar bilan kengaytiradi. Shu tariqa, mahalliy va xorijiy adabiyotlar uyg'unligi duduqlanuvchi bolalar bilan ish olib borishda nazariy va amaliy jihatdan boy metodik bazani shakllantiradi.

TADQIQOT MATADOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot metodologiyasi O'zbekistonda ijtimoiy pedagogika sohasida duduqlanish nutq nuqsoniga ega bo'lgan o'quvchilarning ota-onalari va mutaxassislar o'rtasidagi hamkorlikni o'rganishga qaratilib, nazariy va amaliy yondashuvlar uyg'unligiga asoslanadi. Dastlab teoretik tahlil orqali ijtimoiy pedagogika, logopediya, defektologiya va psixologiyaga oid ilmiy-adabiy manbalar, darsliklar, dissertatsiyalar o'rganilib, duduqlanishning sabablari, psixofiziologik omillari, korreksion usullar hamda ota-onalar va mutaxassislar (logopedlar, psixologlar, ijtimoiy pedagoglar) o'rtasidagi hamkorlikning nazariy asoslari aniqlanadi. Keyinchalik empirik tadqiqot usullari, jumladan so'rovnoma, intervyu va kuzatuv metodlari qo'llanib, duduqlanuvchi bolalar ota-onalari, logoped-o'qituvchilar, psixologlar, ijtimoiy pedagoglar, maktab administratsiyasi vakillari va boshqa mutaxassislar fikr-mulohazalari to'planadi. Olingan ma'lumotlar induktiv-deduktiv yondashuvlar yordamida tahlil qilinib, xususiy hodisalardan umumiy xulosalar chiqarish, mavjud nazariy konsepsiyalarni sinab ko'rish, sifat (kvalitativ) va miqdor (kvantitativ) tahlil usullari orqali ma'lumotlarni chuqur o'rganish ta'minlanadi. Tarixiy va sotsiokultural yondashuvlar yordamida O'zbekistondagi ijtimoiy pedagogika va logopediya sohasidagi huquqiy-normativ hujjatlar, oilaviy tarbiya qadriyatlarini, xalqaro tajribalar bilan qiyoslanib, milliy sharoitga mos tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi. Natijada amaliy takliflar shakllantirilib, duduqlanuvchi o'quvchilarning rivojlanishiga, oiladagi nutq muhitini yaxshilashga va ota-onalar hamda mutaxassislar hamkorligini mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar belgilanadi. Shu tariqa, tadqiqot metodologiyasi nazariy va amaliy asoslarni birlashtirgan holda, o'rganilayotgan muammoga kompleks yondashuvni va ilmiy jihatdan asosli, amaliy tavsiyalar ishlab chiqishni ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Duduqlanish bolani so'zlashuv vaziyatlaridan qochishga majbur qiladi, natijada uning muloqot doirasi va umumiy rivojlanish darajasi qisqaradi. Bu esa bolada shubha, ehtiyotkorlik va o'ziga hamda tengdoshlariga nisbatan farq mavjudligi hissini paydo qiladi. Bola va ota-onasi, sinfdoshlar yoki tengdoshlari o'rtasidagi tushunmovchilik tufayli ajralganlik va kamsitilganlik hissi yuzaga keladi. Bu holat bolaning ta'sirchanligini

oshiradi, qo'rquv paydo qiladi va ruhiy tushkunlikni kuchaytiradi, natijada duduqlanish yanada og'irlashishi mumkin.

Duduqlanish bola o'zini noqulay his qilishi, uyatchanligi va odamoviligiga sabab bo'lishi natijasida maktabdagi o'zlashtirish darajasi pasayadi. Muammo rivojlanib, kelajakda kasb tanlash va oila qurish jarayonlariga ham xalaqit berishi mumkin.

Duduqlanish nima?

Duduqlanish (tutilib gapirish) — nutqning boshida (kamdan-kam hollarda o'rtasida) paydo bo'ladigan artikulyatsion va hiqildoq mushaklarining spazmatik (tortishishli) harakatlaridir. Natijada bemor bir tovushda (yoki tovushlar guruhida) tutilib qolishga majbur bo'ladi. Duduqlanishning ushbu alomatlari klonik va tonik spazmlar bilan o'xshashdir. Klonik duduqlanishda so'z, bo'g'in yoki ohanglarni takroriy shakllanishi kuzatiladi. Tonik duduqlanishda tovush chiqarish to'xtaydi va bemor boshqa tovushni artikulyatsiya qilishga o'tish imkoniyatiga ega bo'lmaydi.

Duduqlanishning nevrotik va nevrozga o'xshash shakllari mavjud. Nevrotik duduqlanish sog'lom bolalarda stress va nevroz natijasida paydo bo'ladi. Nevrozga o'xshash duduqlanish esa asab tizimi kasalliklariga chalingan bolalarda uchraydi. Bu kasalliklar tug'ma yoki orttirilgan bo'lishi mumkin, masalan, bolalar serebral falaji holatlari.

Duduqlanishning ikki sababi bor: turtki bo'luvchi va provokatsiyalovchi. Duduqlanish rivojlanishiga turtki bo'luvchi sabablar orasida quyidagilarni ajratish mumkin:

- irsiy moyillik;
- ensefalopatik oqibatlariga olib keladigan kasalliklar;
- bachadon ichida yoki tug'ilish davomidagi jarohatlar;
- asab tizimining ortiqcha ishlashi va charchashi (yuqumli kasalliklar natijasida).

Duduqlanish paydo bo'lishiga yordam beradigan shart-sharoitlar:

- motorika rivojlanishi va ritm hissining buzilishi;
- emosional rivojlanishning yetishmasligi;
- atrofdagilar bilan munosabatlarning anormalligi sababli reaktivlikning oshishi;
- yashirin ruhiy kasalliklar.

Yuqorida keltirilgan shartlarning aqalli bittasi mavjudligi asab buzilishi uchun yetarli bo'lishi mumkin va natijada duduqlanish rivojlanadi.

Duduqlanish kelib chiqishini provokatsiyalovchi sabablar quyidagilardir:

- bir vaqtli ruhiy travma (qo'rquv);
- oilada ikki yoki undan ortiq tilda so'zlashish;
- taxilaliya (tez gapirish odati).

Duduqlanib gapirishni tashxislash uchun quyidagi alomatlar mavjud bo'lishi kerak:

- nutq ritmining buzilishi (so'zlar, iboralar uzilishi, takrorlanishi yoki ma'lum tovushlarni cho'zish);
- nutq boshida qiyinchiliklar va tutilishlar;
- boshqa harakatlar yordamida duduqlanishni bartaraf etishga urinishlar (masalan, grimasa qilish).

Duduqlanishni davolash usullari uslubiy yondashuv va terapevtik ta'sir turlariga qarab farqlanadi. Umuman olganda, davolash usullari quyidagilarga bo'linadi:

- logopedik;
- psixologik;
- psixoterapevtik;
- logopsixoterapevtik;
- ijtimoiy reabilitatsiya;
- medikamentoz (dorilar bilan);
- fizioterapevtik;
- kompleks;
- noan'anaviy.

Yuqorida yoritilgan barcha ma'lumotlarni mutaxassis logoped yaxshi tushunadi, lekin nutq nuqsonini duduqlanuvchi bola, uning ota-onasi yoki atrofdagilari to'liq anglamasligi yoki zarur ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Aynan shu sababli logopedning ota-onalar bilan hamkorlik ishlarini to'g'ri tashkil etishi muhim hisoblanadi. Duduqlanuvchi bola yaqinlarining qo'llab-quvvatlashiga va ishonchiga muhtoj bo'ladi. U o'z nuqsoni tufayli atrofdagilarni yo'qotib qo'yishidan yoki yomon munosabatlarga duch kelishidan xavotirlanib, ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu holat esa korreksion tuzatish ishlarining kechikishiga yoki samarasiz bo'lishiga olib kelishi mumkin. Imkoniyati cheklangan barcha bolalar uchun ularning oilasi tomonidan berilgan qo'llab-quvvatlash eng muhim omil hisoblanadi.

Mutaxassislar duduqlanuvchi bolalarning ota-onalariga quyidagilarni tushuntirishlari lozim:

- Bolaga murojaat qilayotganda iloji boricha sokin va sekin gapirish muhimdir. Bolalar ko'pincha hayajonlangan, qo'rqib ketgan, g'azablangan yoki xafa bo'lganlarida ko'proq duduqlanadilar. Nutqingizni sokinlashtirish orqali boladagi qo'rquv hissini kamaytirish va shoshilishlarini oldini olish mumkin. Sokin nutq ayniqsa, bola juda hayajonlangan yoki qo'rqqan vaqtda uni tinchlantirishga yordam beradi. Ota-onalar sekinroq gapirsa, bolaning nutq tezligi sekinlashmasligi mumkin, lekin duduqlanish kamroq kuzatiladi.

- Nutqni qanday sekinlashtirish mumkin? So'zlardagi unilarni biroz cho'zish orqali bo'shashgan, sekinroq nutq uslubidan foydalaning. Iboralar, jumlar va fikrlar o'rtasida pauza qilishga harakat qiling. Masalan: "Men do'konga bordim ... va men sut sotib oldim ... va bir oz non."

- Bola gapirayotganda sabr bilan uning gapini tugatishini kutish. Kutish vaqtini qanday ishlatish kerak? Ota-ona gapini boshlashdan oldin yoki bola gapirishni to'xtatgandan keyin taxminan 2 soniya kutish lozim. Boshni qimiratib, tabassum bilan yoki "mm-hmm" kabi tovushlardan foydalanib, tinglayotganini va qiziqayotganini ko'rsatish mumkin. Bu usul bola tinchlangan holda gapini oxirigacha tugata olishiga yordam beradi. Gapirishdan qo'rquv hissi kamayadi va o'ziga ishonchi ortadi.

- Bola bilan yuzma-yuz bo'lishga harakat qilish. Agar bolaning nutqi notinch bo'lsa, unga ota-onaning tinglayotgani yoki tinglashga vaqti borligini his ettirish muhimdir. Yuzda ijobiy ifodani saqlash zarur.

- Suhbat paytida navbatma-navbat gapirishni rag'batlantirish. Oila a'zolarining barchasini navbatma-navbat suhbatlashishga undash kerak. Masalan, kechki ovqat stolida har bir kishiga suhbatni to'xtatmasdan gapirish uchun navbat berish.

- Kamroq savol berish yoki bolaning qisqa javob berishi mumkin bo'lgan savollarni tanlash. Farzandlar bosim ostida bo'lganda stress his qilishlari mumkin, shuning uchun bolani boshqalar oldida gapirishga majburlamaslik muhimdir.

- Bolaning duduqlanish bilan bog'liq muammolarini ota-onaning tan olishi bola uchun katta yordam beradi. Agar bola duduqlanishini bilsa yoki duduqlanishidan xafa bo'lsa, unga tushunganingizni bildirish zarur. Masalan: "Buni aytish sen uchun qiyin edi" yoki "Ba'zida men ham so'zlarimga to'xtalib qolaman" kabi iboralar yordamida bola bilan muloqot qilish mumkin.

- Kundalik tartiblarni yaratish va ularga rioya qilish. Bola uchun muntazam tartiblarni belgilash orqali keraksiz shoshqaloqlikni kamaytirish mumkin. Bola etarlicha dam olishi va ovqatlanishiga ishonch hosil qilish uchun uxlash va ovqatlanish vaqtini belgilash ham zarurdir. Duduqlangan bolalar charchagan, kasal yoki stress holatida ko'proq duduqlanishi mumkin.

- Atrof-muhitni tinch saqlash ham muhimdir. Bola duduqlaganida unga salbiy munosabatda bo'lmaslik

Bolani duduqlanishi uchun hech qachon jazolamaslik kerak. Gapni tugatib qo'yish, bo'lish, xo'rsinish yoki uzoqlashish orqali sabrsizlikni ko'rsatishdan tiyilish lozim. Sekinroq nutqni modellashtirish va "sekinroq" yoki "nafas ol va qaytadan boshla" deyish o'rniga, sabr bilan kutish yaxshiroqdir. Bolalar ko'pincha muloqot qilishga urinayotganda uzilishlar tufayli xafa bo'lishadi, shuning uchun ularga imkoniyat yaratish muhimdir.

- Bolalarning ruhiy holatini haddan tashqari ma'lumot yukidan himoya qilish zarur. Masalan, kattalarga mo'ljallangan teleko'rsatuvlarni tomosha qilish, yotishdan oldin o'ta emotsiyali hikoyalarni o'qish kabi holatlar bolani qo'rqitishi va stressni oshirishi mumkin. Duduqlanishni tuzatish va uning qaytalanishini oldini olish uchun bolaga qulay psixologik muhit yaratish muhimdir.

- Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlarda ota-ona va yaqinlarining ko'magi katta ahamiyatga ega. Bolani ota-ona tomonidan doim qo'llab-quvvatlash va topshiriqlarni birgalikda bajarish bolaga o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va muloqot qilishdan qo'rqishni kamaytiradi. Har bir bola o'ziga xos bir olam bo'lib, uni kattalar shakllantiradi. Bu olamni yashnatish yoki qorong'i qilish ko'pincha ota-onalarning munosabati va harakatlariga bog'liqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Duduqlanish nutq nuqsoni bo'lib, bolaning muloqotga kirishishida qiyinchilik tug'diradi va uning ruhiy holati, o'ziga bo'lgan ishonchi hamda jamiyatdagi moslashuviga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu muammoni hal qilish uchun logopedik, psixologik va terapevtik yondashuvlarni uyg'unlashtirish muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar va mutaxassislar o'rtasidagi samarali hamkorlik duduqlanishni korreksion davolashda asosiy o'rin tutadi. Bolaning uy muhitida qulay sharoit yaratish, ota-onalarning sabr-toqatli va mehribon bo'lishi, shuningdek, ularni doimiy qo'llab-quvvatlash bu jarayonda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu choralar duduqlanish darajasini kamaytirib, bolaning muloqot qilishga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi.

Duduqlanishni davolash va uning oldini olish uchun quyidagi choralarni amalga oshirish taklif etiladi. Ta'lim muassasalarida maxsus logopedik markazlar tashkil etish, duduqlanishni erta bosqichda aniqlashga yordam beruvchi dasturlarni joriy qilish lozim. Ota-onalarga duduqlanish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirish maqsadida tushuntirish ishlari va amaliy treninglar o'tkazish, shuningdek, ular uchun metodik qo'llanmalar

tayyorlash tavsiya etiladi. Duduqlanuvchi bolalar uchun individual logopedik mashg'ulotlarni o'z ichiga olgan moslashtirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish zarur. Bolaning ruhiy holatini yaxshilash maqsadida ijtimoiy-psixologik maslahat xizmatlarini kengaytirish va kerakli holatlarda psixoterapevtik yordam ko'rsatish taklif qilinadi. Oilada bolaga nisbatan tinch, qo'llab-quvvatlovchi va mehribon muhit yaratish tavsiya etiladi. Jamiyatda duduqlanishga nisbatan tushunishni oshirish, stereotiplarni yo'qotish va bolalarning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlash maqsadida targ'ibot ishlari olib borilishi kerak.

Ushbu choralar amalga oshirilsa, duduqlanuvchi bolalarning nutq qobiliyatini yaxshilash, ijtimoiy moslashuvini osonlashtirish va ularning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuviga erishish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ayupova M.Y. *Logopediya*. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, Toshkent, 2007.
2. Ayupova M.YU. *Korreksion ishlar metodikasi*. Ma'ruza matni, Toshkent, 2001.
3. Belyakova L.I., Dyakova Y.E. *Logopediya: Zaikaniye*. Xrestomatiya, EksmoPress, 2001.
4. Belyakova L.I., Lubenskaya A.I. *Priyom uchao'yeniya straxa rechi u detey, stradayuyux zaikaniyem*. J. Defektologiya, 1985.
5. Laguzen X. *Duduqlanishni davolash usuli*.
6. Netkachev G.D. *Klinikasi va duduqlanish psixoterapiyasi*.
7. *What you can do to help when a child stutters*. MyHealth Alberta.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.